

मिशन 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करण्यासाठी ग्रंथालयाची भूमिका

डॉ. सचिन नारायणराव चोबे,
ग्रंथपाल

के. के. एम. महाविद्यालय, मानवत,
ता.मानवत, जिल्हा- परभणी

मोबाईल- 758808 222

Email- sachinchobe30@gmail.com

प्रस्तावना :

भारत आज हे विकसनशील राष्ट्र आहे. भारताला विकसित राष्ट्र करण्यासाठी भारतामधील प्रत्येक नागरिकाची ही जबाबदारी आहे की, तो करत असलेले काम किंवा त्यांना सोपवलेले काम त्याने उत्कृष्ट पद्धतीने करून भारत विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी आपली भूमिका पार पाडणे . भारताला जर खरोखर विकसित भारत करायचा असेल तर यामध्ये सर्वच क्षेत्रांचे जसे शैक्षणिक क्षेत्र , असेल सामाजिक क्षेत्र असेल, वैद्यकीय क्षेत्र असेल, विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्र असेल , संपूर्ण सेवा देणाऱ्या कंपन्या असतील, यांना आपले काम चोख पद्धतीने व प्रामाणिकपणे करावे लागेल. तरच ही गोष्ट शक्य आहे . शैक्षणिक क्षेत्रांतर्गत महाविद्यालय व विद्यापीठाचा प्राध्यापक वर्ग व ग्रंथपाल वर्ग व येथील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. यामध्ये आपण ग्रंथालयाची काय भूमिका आहे हे या लेखांमध्ये बघणार आहोत. ग्रंथालयाने पण आपल्याला सोपवलेले कार्य ग्रंथपालांनी व ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने करून नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून नवीन वाचन साहित्याचा, नवीन सेवा सुविधांचा यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे व भारत विकसित राष्ट्र कसे होईल . या दृष्टीने संपूर्णरित्या प्रयत्न केले पाहिजे.

सार

भारताला विकसित राष्ट्र करायचे असेल 2047 पर्यंत चे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर ग्रंथालयाने आपल्याला सोपवलेले कार्य सहजरीत्या न करता अत्यंत काटेकोर नियमांचे

पालन करून सर्व कार्य करणे गरजेचे आहे. मग ते ग्रंथ खरेदी संदर्भात असतील, ग्रंथालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा असतील, ग्रंथालयाचा व वाचन कक्षाचा वेळ असेल, ग्रंथालयामार्फत घेतले जाणारे हे ग्रंथालय ओरिएंटेशन प्रोग्राम असतील, ग्रंथालयाने नवीन सुरु केलेल्या सेवा असतील, या सर्व गोष्टी एका वेगळ्या पद्धतीने कराव्या लागेल तेव्हा कुठे विकसित भारत हे स्वप्न पूर्ण होईल. ग्रंथपालांना नेहमीच कार्य करायचे आहे पण एक वेगळा दृष्टिकोन ठेवून जर हे कार्य केले तर निश्चितच ही गोष्ट अवघड नाही.

सन 2047 पर्यंत शाश्वत विकासाचे ध्येय भारताला जर साधायचे असेल तर ग्रंथ ग्रंथालयाने खालील कार्य प्रामाणिकपणे करणे गरजेचे आहे.

1) ग्रंथ व संदर्भ ग्रंथ खरेदी : भारताला खरोखरच विकसित राष्ट्र करायचे असेल तर प्रत्येक विभागाने आपल्याला सोपवलेली जबाबदारी चोख पद्धतीने पार पाडावी. याचे कारण असे आहे की, आपल्याला सोपवलेले कार्याचे ध्येय उद्दिष्ट पूर्ण होणे गरजेचे आहे. जसे ग्रंथपाल वर्गाने विद्यापीठाने ठरवून दिलेले अभ्यासक्रमा संदर्भात विद्यार्थ्यांना तात्काळ क्रमिक ग्रंथ व संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून त्यांना अभ्यासामध्ये अडचण येणार नाही. अभ्यासाची गोडी लागेल. त्यांना त्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी मदत करावी. ग्रंथालयीन सेवा देताना कुठलेही कसूर करू नये. ही वरवर नवीन वाटत असलेली गोष्ट महत्त्वपूर्ण आहे. कारण ग्रंथ क्रमिक ग्रंथ व संदर्भ ग्रंथ वाचकांना पुरवणे ही ग्रंथालयाचे अतिशय प्राथमिक कार्य आहे. हे त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडणे गरजेचे आहे.

2) नियतकालिक खरेदी: प्रत्येक ग्रंथपालाने राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रत्येक शाखेची, प्रत्येक विषयाच्या संदर्भात, नियतकालिक खरेदी करावी. जेणेकरून संबंधित विषयांमध्ये कोणत्या क्षेत्रात वाढ व विकास झालेला आहे. कोणत्या क्षेत्राची प्रगती कशा पद्धतीने आहे. याची माहिती संबंधित प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना कळेल. एकदा का त्यांना संबंधित विषयाची गोडी लागली की, ते स्वतःचा व राष्ट्राचा विकास सहज साध्य करता येईल. तसेच यामधून संबंधित विषयाचा पण विकास साध्य होऊ शकतो. आज बहुतांश ग्रंथालयात

राज्यस्तरावर किंवा राष्ट्रीय स्तरावरचे नियतकालिके मागविले जातात. व त्याची संख्या जवळजवळ खूपच कमी असते. ही गोष्ट कमी करून प्रत्येक विषयाचे किमान पाच ते सात नियतकालिके मागवावीत .जेणेकरून संशोधकांना प्राध्यापकांना विद्यार्थ्यांना याचा उपयोग होईल.

3) ई बुक्स ई जनरल ची खरेदी: निधी अभावी हार्ड कॉपी ग्रंथ किंवा नियतकालिक खरेदी जास्त जमत नसेल तर ,ग्रंथपालांनी संबंधित विषयासंदर्भात ई-बुक्स ई- जनरलची खरेदी करून किंवा फ्री स्वरूपाचे ई- बुक्स उपलब्ध आहे ते आपल्या वाचकांना उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून त्यांच्या ज्ञानाची भूक क्षमू शकेल व त्यांना संबंधित विषयाची विषयाची गोडी लागून संबंधित विषयांमध्ये त्यांना हवी असणारी माहिती मिळेल .

4) ग्रंथालयाचा वेळ: बहुतांश ग्रंथालया आज सात तासांमध्ये चालता .ग्रंथ देवाण-घेवाण जरी 12 तास शक्य नसली ,परंतु ग्रंथालय वाचन कक्षाचा वेळ 12 ते 15 तासापर्यंत असला पाहिजे. जेणेकरून विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींना प्राध्यापकांना अभ्यास करण्यास मदत होईल. त्यांना अभ्यास करण्यास एक शांत वातावरण मिळू शकेल .यासाठी ग्रंथपाल वर्गाने एखादा कर्मचारी जास्त नेमून ग्रंथालय वाचन कक्षाची वेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

5) ग्रंथ प्रदर्शनाचे आयोजन : ग्रंथपालांनी वर्षातून पाच ते आठ ग्रंथ प्रदर्शनी घ्यावीत ती वेगवेगळ्या विषयाची घ्यावीत किंवा संदर्भ ग्रंथांची घ्यावी. ललित साहित्यांचे ग्रंथ प्रदर्शनी घ्यावीत, दुर्मिळ ग्रंथ संग्रहाचे प्रदर्शनी घ्यावी ,नवीन आलेल्या वाचन साहित्याचे ग्रंथ प्रदर्शनी घ्यावी, जेणेकरून वाचकांना आपल्या ग्रंथालयात कोणते ग्रंथ उपलब्ध आहेत .याची माहिती कळेल व त्यांना एखादा हवा असणारा ग्रंथ पण यामधून मिळू शकेल यासाठी ग्रंथ प्रदर्शनाची संख्या ग्रंथपालांनी एक वरून पाच ते सात पर्यंत न्यावी .याने पण वाचकांना वाचनाची आवड लागू शकेल व त्यांना हवी असणारी माहिती मिळू शकेल.

6) ओरिएंटेशन प्रोग्रॅम घेणे: नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले की, ग्रंथपालांनी ओरिएंटेशन प्रोग्रॅम चे आयोजन करावे .जेणेकरून अकरावी मधील विद्यार्थ्यांना, तसेच पदवी वर्षातील प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना, बोलवून हा कार्यक्रम घ्यावा. जेणेकरून ग्रंथालयातील वेगवेगळे विभाग, ग्रंथालयातील संदर्भ विभाग , ग्रंथालयातील ललित साहित्य, ग्रंथालयातील इंटरनेट विभाग, ग्रंथालय मार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा, ग्रंथालयाचे नियम या गोष्टी सर्व वाचकांना सांगाव्या यामागील उद्देश आहे की नवीन आलेल्या वाचकांना ग्रंथालयाची पूर्ण ओळख होईल .ललित साहित्य म्हणजे काय? संदर्भ ग्रंथ म्हणजे? काय याची त्यांना माहिती होईल. ग्रंथालयाच्या सेवेची पण माहिती होईल . सगळ्या गोष्टीं मूळे वाचक एक आदर्श वाचक निर्माण होते व त्यांना त्यांच्या अभ्यासात संशोधनात निश्चित या गोष्टीचा उपयोग होईल.

7) सुसज्ज इंटरनेट विभाग : प्रत्येक ग्रंथपालाने आपल्या ग्रंथालयातील इंटरनेट विभाग सुसज्ज ठेवावा. किमान 25 विद्यार्थ्यांमागे एक संगणक ठेवावे आणि ते वाचन कक्षा सारखा त्याचा वेळ 12 ते 15 तास ते खुले असावे जेणेकरून नोकरी संदर्भात जाहिराती असतील, गुगल सर्च असेल, एकूणच ज्या काही ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना माहिती हवी आहे ती माहिती विद्यार्थ्यांना तात्काळ कळेल. कारण इंटरनेट हे आजकाल ज्ञानाचे भंडार आहे . आज ग्रंथालयात इंटरनेट विभाग आहेत .पण केवळ एक ते दोन संगणक सर्व विद्यार्थ्यांना प्राध्यापकांसाठी आहे याचा मेळ ग्रंथपालांनी आगामी ध्येय साध्य करण्यासाठी बसवावा.

8) ग्रंथालयीन सेवेमध्ये वाढ करावी आज संशोधन ग्रंथालयात ज्या सेवा जिल्ह्यात दिल्या जातात. तसे प्रचलित जागरूकता सेवा, निवडक माहिती प्रसारण सेवा, सूची सेवा, कात्रण सेवा ,भाषांतर सेवा, या सेवा ग्रंथालय कर्मचारी वाढवून ग्रंथपालांनी सुरू करावे जेणेकरून विद्यार्थी ,विद्यार्थिनी व प्राध्यापकांना याचा उपयोग होईल ही गोष्ट थोडी अवघड आहे. पण भारताला विकसित राष्ट्र करायचे असेल तर ग्रंथालयातील कर्मचारी वाढून ही अनेक व कामे आपल्याला करावे लागतील.

9) ग्रंथालयीन सेवेमध्ये मोबाईल: आज-काल स्मार्ट मोबाईल हा सर्व वाचकांकडे उपलब्ध उपलब्ध आहे. या स्मार्ट मोबाईल चा वापर आपण ग्रंथालयीन सेवेसाठी करू

शकतो. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय संदर्भात विविध सूचना पुरविणे ,त्यांना पुस्तक परतीचा दिनांक कळविणे, त्यांना हवे असलेले पुस्तक ग्रंथालयात उपलब्ध झाले हे सांगणे. त्यांना परीक्षा संदर्भात सूचना देणे. त्यांचा त्यांच्याकडून No Dues फॉर्म भरून घेणे. त्यांच्या काही पुस्तक खरेदी संदर्भात सूचना असतील तर त्या घेणे . यासाठी एक स्वातंत्र्य अॅप आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या सॉफ्टवेअर कडून तयार करून घ्यावे .व त्याचा उपयोग या सेवेसाठी करावा. हे पण आधुनिक काळाची एक नितांत गरज आहे. जेणेकरून ग्रंथालयीन सेवा या पूर्ण शक्ती निशी कार्य करतील.

सारांश: भारताला खरोखर विकसित राष्ट्र व्हायचे असेल 2047 पर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रात प्रगती करायचे असेल तर ,प्रस्तावनेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्राने आपले काम प्रामाणिकपणे करावे लागेल. यामध्ये वेगळे असे काहीच करायचे लागणार नाही.दिलेली जबाबदारी उत्कृष्ट पद्धतीने पार पाडून आपली भूमिका चौख पार पाडावी लागेल.

संदर्भ यादी;

- 1) फडके डी. एन. (2007) ग्रंथालय संगणकीकरण ; युनिवर्सल प्रकाशन पुणे.
- 2) बुवा जी. ए.(2008) ग्रंथालय माहिती शास्त्र नवे विचार प्रवाह .